

MATRICARIA RECUTITA (CHAMOMILLA)

Dr Daniel Wuyts
Bruxelles - Belgique

Français : **camomille allemande, matricaire**, petite
camomille
Nederlands : echte kamille, moederkruid
English : German chamomile
Deutsch : echte Kamille
Espanol : manzanilla dulce

Famille Astéracée (Composée)

Biotope Europe, jusqu'à 160 m d'altitude, en région tempérée.
Terrain frais, en bord de chemin.

Floraison Mai à octobre

Description botanique succincte

Herbacée annuelle de 10 à 80 cm de hauteur.
Tige dressée, glabre, très ramifiée.

Feuilles **peu nombreuses** découpées en fines **lanières**, aplaties au-dessus.

Fleurs en capitules pédonculés de 10 à 28 mm de diamètre, dont le réceptacle jaune conique et **creux**, est entouré de **ligules blanches rabattues vers le bas** en fin de floraison.

Fruits : petits (0,8 à 1,3 cm de long) akènes jaunâtres allongés et courbes à 5 côtes.

Partie utilisée **Fleur**

❶ Principaux constituants

HE (0,25 à 1,5 %)

- d'odeur sucrée-épiciée-fruitée
- de goût aromatique, **légèrement amer**
- C'est en début de floraison que la fleur en contient le plus
- Son rendement est de 2 à 5 kg HE par hectare de culture.
- contenant :

▪ sesquiterpènes

• sesquiterpénols monocycliques

◦ α -bisabolol (25 à 50 %)

La variété catalane en contient le plus.

- **lipophile, donc surtout présent en solution alcoolique**

- incolore, odeur fleurie

⇒ **anti-inflammatoire**

L'activité anti-inflammatoire de 1 mg α -bisabolol équivaut à celle de 2 mg de bisaboloxyde B et à 3 mg de bisaboloxyde A.

>< érythème par UV 50 % de l'efficacité du salicylamide

>< Test du granulome de Cotton-Pellet : 15 % de l'efficacité de l'indométhacine

⇒ diminue la température de la peau exposée aux UV

⇒ analgésique

⇒ **protège contre les ulcères gastriques** induits par l'indométhacine, l'alcool ou le stress

⇒ **antibiotique**

⇒ antifongique

⇒ **antispasmodique musculotrope** d'intensité presque (0,9) égale à la papavérine

• oxydes

C'est la variété turque et d'Europe du Sud qui en contiennent le plus.

◦ A et B d' α -bisabolol

⇒ anti-inflammatoire

⇒ antispasmodique musculotrope 50 % de la papavérine

La variété égyptienne et d'Europe centrale contient davantage de forme A, tandis que la variété Sud-Américaine contient davantage de forme B.

° *A d'α-bisabolone*

⇒ anti-inflammatoire

⇒ antispasmodique musculotrope 50 % de la papavérine

• *sesquiterpènes bicycliques de type guaianolide* : azulènes

° chamazulène (2 à 18 %)

- formé lors de la distillation par décomposition (hydrolyse et décarboxylation) sous l'effet de la chaleur (100°C) d'une *lactone sesquiterpénique incolore ou proazulène* (0,15 %), la *matricine* ; en milieu acide, le chamazulène engendré par la réaction thermique se présente sous forme d'ions azulénium qui se condense avec des aldéhydes en produits de réaction de couleur bleu foncé.

- de couleur bleu foncé, il confère la couleur bleue à l'HE lorsque celle-ci n'a pas été exposée à l'air ou la lumière ; au plus bleue est l'HE, au plus grande sa concentration en chamazulène.

⇒ anti-inflammatoire

⇒ antiseptique

⇒ analgésique

⇒ cicatrisant

⇒ antispasmodique

° *guaiazulène*

- inodore

- précipite en cristaux bleus

° *trans-β-farnesène* (< 45 %)

▪ *spiroéthers*

= *dérivés acétyléniques d'éthers bicycliques formant des polyines* (1 à 10 %)

⇒ antispasmodique musculotrope 10 fois plus puissant que la papavérine:

inhibent les spasmes induits par Ba Cl₂, histamine, sérotonine, bradykinine, nicotine, ocytocine.

⇒ antibiotique

⇒ antifongique

▪ La présence d'une *lactone sesquiterpénique acyclique amère, l'anthécotulide* retrouvée (< 3 %) dans la matricaire en provenance

d'Argentine, est contestée ; il ne s'agirait pas de véritable matricaire dans ce cas, mais bien de *Anthemis cotula*

- ⇒ allergisante
- ⇒ tonique
- ⇒ stomachique
- ⇒ apéritif
- ⇒ fébrifuge
- ⇒ vermifuge

polyphénols ⇒ antioxydants

▪ *acides phénols*

- *acide anisique*
- *acide vanillique*
- *acide syringique*
- *acide caféique*
- ⇒ **cholérétiques**

▪ flavonoïdes (6 à 8 %)

- dérivés de l'apigénine (jusqu'à 5 % dans les ligules)
 - ⇒ **antispasmodique musculotrope** 3 fois plus puissant que la papavérine
 - ⇒ **antiinflammatoire** contre l'oedème de l'oreille de souris induit par l'huile de croton où elle s'avère plus efficace que l'indométhacine ; elle freine nettement l'infiltration leucocytaire
 - ⇒ cicatrisant
- dérivés de la *quercétine*
- dérivés de la *lutéoline*
 - ⇒ **anti-inflammatoire** contre l'oedème de l'oreille de souris induit par l'huile de croton où elle s'avère plus efficace que l'indométhacine ; elle freine nettement l'infiltration leucocytaire
- *lipophiles* : *alkylés (chrysophanol)*
 - ⇒ antiinflammatoire
 - ⇒ antispasmodique
- *flavonols* : *isorhamnétol*

▪ *coumarines* (0,001 à 0,06 %) ⇒ antispasmodique

- *ombelliférone* ⇒ **antifongique**
- *herniarine* : *ester méthylique de l'ombelliférone*

▪ *tanins*

polysaccharides

⇒ immunostimulant : activent les macrophages et les B lymphocytes

- mucilages uroniques acides (10 %) ⇒ émoullient
- xylose (21 %)
- galactose (15 %)
- arabinose (10 %)
- glucose (7 %)
- rhamnose (2 %)

acide valérianique

acide malique

glucosides cyanogénétiques

dérivés salicylés

choline (0,35 %)

⇒ hépatotrope lipotrope

acides aminés

acides gras

résine

minéraux : (8 à 9 %)

- K
- Ca
- Si
- P

vitamine C

La fleur fraîche contient jusqu'à 78 % d'eau ; optimalement séchée elle en contient encore 13 %.

② Propriétés pharmacologiques :

- **antiinflammatoire** : surtout en solution alcoolique (HE)
 - ∞ œdème de la patte de souris induit par l'huile de croton (extrait hydro-alcoolique, apigénine, lutéoline) ∞ infiltration leucocytaire
 - ∞ érythème par UV (α -bisabolol, HE)

- ◊ ◊ granulome Cotton-Pellet (α -bisabolol, HE)
- ◊ ◊ ulcération gastrique
- **antispasmodique musculotrope** : surtout en solution aqueuse (flavonoïdes) mais aussi HE (α -bisabolol et bisbololoxydes)
- **sédative, relaxante**
- induit le sommeil
- **analgésique**
- **diaphorétique froid**
- **antiseptique** :
 - ◊ **antibiotique** >< Staphylococcus Aureus
Streptococcus Haemolyticus
Proteus Vulgaris
 - ◊ **antifongique** >< Candida Albicans
 - ◊ inhibe in vitro la répllication du virus de polyo
- tonique amer
 - ◊ cholérétique
 - ◊ cholagogue léger
 - ◊ stomachique
 - ◊ vermifuge
 - ◊ fébrifuge
- **prévient la récidence ulcéreuse, antiulcère**
- **carminative**
- **emménagogue** : d'où son nom de matricaire (matrix = utérus)
 - ◊ tonifie l'utérus
 - ◊ régularise les règles en fréquence et en quantité
- anticancéreux (KRAUL)
- **usage local**
 - ◊ cicatrisant (apigénine, chamazulène)
 - ◊ stimule la phosphorylation oxydative cutanée, y diminue le glucose-6-phosphate et augmente la production d'ATP
 - ◊ antiinflammatoire
 - ◊ antalgique
 - ◊ antiprurigineux
 - ◊ antibiotique
 - ◊ antifongique
 - ◊ désodorisant
 - ◊ pour faire blondir les cheveux

③ Indications

- Patient hypersensible, irritable et agité, en proie à des spasmes (convulsions, coliques, dysménorrhée) liés à l'énervement, une poussée dentaire, les règles, et présentant des inflammations au niveau des muqueuses

(oculaires, buccales, gastro-intestinales).

- **hypersensibilité**
- **anxiété**
- **irritabilité**
- **agitation**, hyperactivité, hyperkinésie
- **convulsions infantiles**
- **insomnie**
- **céphalée sus-orbitaire** avec sensation de clou dans la région occipitale, prémenstruelle à la suite d'un surmenage intellectuel (LECLERC) accompagnée de photophobie
- **névralgie faciale** chez l'anémique (LECLERC)
- **poussée dentaire**
- **anorexie**
- **troubles digestifs**
 - ballonnement épigastrique
 - éructation
 - pyrosis
 - **crampes d'estomac**
 - ulcère gastro-duodéal
 - **coliques, colite**
 - **ballonnement, flatulence**
 - diarrhée
 - vers ronds : ascaris, oxyures
- **dysménorrhée**
- **aménorrhée liée à des troubles nerveux** (LECLERC)
- **début des affections fébriles éruptives ou d'angine , avec céphalée, rachialgie et courbatures grippales** (LECLERC)
- **hypo- α globulinémie** (LEUNIS)
- **usage local :**
 - **aphtes**
 - **muguet**
 - **gingivite**
 - stomatite ulcéreuse
 - brûlure
 - escarres
 - eczéma
 - **conjonctivite**
 - prurit
 - plaie purulente
 - crevasse douloureuse, gerçure
 - piquûre d'insecte
 - douleurs rhumatismales, goutte

- ° odontalgie
- ° hémorroïdes

④ Effets secondaires

- nausées
- agitation
- insomnie
- antidoterait de nombreux remèdes homéopathiques

⑤ Contre-indications

- grossesse

⑥ Galénique et posologie

Quelle qu'en soit la forme galénique, il est important qu'elle ait moins de 2 ans, sous peine d'en voir l'activité réduite par altération des composants actifs.

▪ fraction hydrophile, en solution aqueuse, à visée surtout antispasmodique

R/ fleurs de camomille (*Matricaria Chamomilla*) 100 g
 S/ 1 c. à s. (LECLERC) / tasse infusion 10 min. mais âcre
 à boire avant ou en dehors des repas

Le séchage des fleurs doit se faire à moins de 20° C pendant 4 à 5 jours, afin d'éviter les pertes en azulène. La teneur hydrique résiduelle doit être d'environ 12 %. A cette concentration hydrique les microorganismes ne peuvent plus se développer. Une teneur hydrique inférieure réduirait la teneur en HE.

R/ extrait fluide camomille (*Matricaria Chamomilla*) 100 g
 l'extrait fluide doit contenir un minimum de 0,3 % HE
 S/ 1 c. à c. / tasse pour usage externe

R/ nébulisat aqueux 1/5 5 g
 sorbitol 45 g
 lactose ad 100 g
 S/ 1 c. à c. / tasse eau 3 x p.j.
 Un nébulisat doit contenir un minimum de 0,4 % HE

▪ fraction lipophile, en solution alcoolique, à visée surtout antiinflammatoire

R/ T.M. 100 ml Matricaria Chamomilla

S/ 30 gttes 3 x p.j.

R/ HE Matricaria Chamomilla 2 ml cher !

S/ 2 gttes / cuiller de miel 3x p.j.

⑦ Associations

- flatulence : fenouil

R/ nébulisat aqueux 1/5 camomille 5 g

HE fenouil

50 mg

sorbitol 45 g

lactose ad 100 g

S/ 1 c.à c. / tasse eau 3 x p.j.

- inflammation des muqueuses : mauve, guimauve

- spasmes, nausées, malaises : menthe, mélisse

R/ nébulisat aqueux 1/5 camomille 5 g

HE mélisse 50 mg

sorbitol 45 g

lactose ad 100 g

S/ 1 c.à c. / tasse eau 3 x p.j.

- odontalgie : clou de girofle

⑧ Usage homéopathique : remèdes préparés à base de la plante entière en T.M.

- Patient ayant les **NERFS A FLEUR DE PEAU, HYPERSENSIBLE** aux vexations, à la **DOULEUR** qu'il ne tolère pas, au bruit, à la lumière, au toucher, aux odeurs, au refroidissement. **CAPRICIEUX**, il ne semble pas savoir ce qu'il veut. Têtu et contrariant, il ne supporte pas la contradiction. Il éprouve le **besoin de passer ses nerfs sur quelque chose ou quelqu'un**.

C'est pourquoi il a **BESOIN DE MOUVEMENT**, fût-il passif. C'est le cas du bébé infernal qui ne se calme que si on le berce ou de l'adulte qui ne se calme que s'il roule à moto ou en voiture. Son **AGITATION** engendre des **SPASMES** voire même des convulsions.

Son agressivité est telle qu'il fait de **VIOLENTES COLERES** accompagnées de rougeur de la face. Il geint, pleure et crie pour un rien. Ces colères peuvent d'ailleurs engendrer des vomissements, des coliques, de l'asthme, de la dysménorrhée, voire des convulsions.

C'est le gosse infernal lorsqu'il fait une **poussée dentaire** ou une **otite** les lèvres peuvent trembler lorsqu'il crie. C'est la femme hystérique et de **douleurs intolérables**, horribles au moindre bobo. Aussi n'est il pas qu'elle se plaigne de **dysménorrhée**, d'autant plus qu'il y a des caï qu'elle ne tolère pas les douleurs d'accouchement, et ce d'autant plus col utérin se spasme et ne se dilate pas.

Mais c'est surtout sur le système digestif qu'il se défoule, entraîné éructations douloureuses, des vomissements, un estomac lourd, des **ventouses** l'obligeant à se plier en deux, parfois accompagnées de avec des selles sentant les oeufs pourris et de couleur parfois verte comme épinards.

Mais sa tendance spastique se manifeste aussi au niveau des voies respiratoires avec un **toux irritative** pouvant dégénérer en asthme suite à une ventouse colère.

▪ Ce patient **transpire** aussi facilement, surtout au niveau des parties inférieures mais il transpire aussi de la tête après avoir mangé ou bu ou pendant le sommeil. Cette transpiration est souvent irritante, chaude et accentue le symptôme mais il se sent mieux après. Même son ouïe est plus performante pendant qu'il transpire !

▪ Malgré une certaine somnolence accompagnée de bâillements et d'éternuements il a du mal à trouver le sommeil suite à son agitation. Ce sommeil ne vient plus facilement s'il tient ses jambes écartées. Il peut avoir des sursauts dans les membres en dormant, avoir les yeux entrouverts, tousser, tressailler, gémir, crier ou pleurer pendant son sommeil.

Ses plantes de pied sont brûlantes la nuit et il doit les découvrir. La chaleur du lit l'aggrave.

▪ Ses douleurs, toujours intolérables, sont parfois accompagnées de parésie. Il est tellement sensible qu'il peut même éprouver des douleurs au niveau du membre paralysé. Cette **hyperesthésie** semble traduire une défaillance du système discriminatoire qu'est le thalamus et est aggravée par la prise de médicaments narcotiques.

Les douleurs rhumatismales l'obligent à se lever la nuit pour se protéger un peu.

▪ Sa peau peut être malsaine. Les éruptions ont tendance à s'enflammer et à suppurer.

Il peut y avoir des escarres de décubitus.

▪ Autres key-notes :

Une joue rouge et chaude, l'autre pâle et froide.

Lobe de l'oreille rouge en cas d'otite. Otite améliorée par la pression. Cherche à se coucher sur l'oreille douloureuse.

Têtons sensibles.

Les chevilles se dérobent facilement l'après-midi.

▪ Point de Weihe : **Rn 20** : 1/2 cun à droite de RM 13 lequel est situé

dessus de l'ombilic sur la ligne médiane, au niveau de la branche ventrale du 7^e nerf intercostal.

Ce point d'acupuncture traite surtout les douleurs abdominales, les vomissements, la diarrhée, mais aussi les convulsions, la raideur de nuque.

⑨ Comparaison entre l'usage phytothérapique et homéopathique

- Il y a de nombreuses similitudes entre les deux usages :
 - Tous deux conviennent à des patients hypersensibles, intolérants à la douleur, agités, irritables, insomniaques, sujets à des spasmes ou des convulsions. Les spasmes sont souvent digestifs ou utérins.
 - On retrouve aussi l'action anti-infectieuse en cas d'infection cutanée, d'otite.

- L'action diaphorétique phytothérapique est inversée en homéopathie, puisque le patient transpire dans la pathogénésie. Il s'agit donc ici d'une action homéopathique vraie.

Dr Daniel Wuyts

9 Ecoles d'homéopathie regroupées par la Faculté

- Ecole Belge d'Homéopathie EBH;
Dr Daniel Saelens; 02.735.35.25
- Internationale School voor Klassieke Homeopathie ISKH;
Dr Alphons Geukens; 011.730.23.55
- Centre bruxellois d'Homeopathie uniscite CBHU;
Dr Leeuwerk; 02.241.33.82
- Wetenschappelijke vereniging voor therapiestudie WVTS;
Dr Hubert Kerkaert; 058.41.54.85
- Vlaamse Studievereniging voor Unitaire Homeopathische geneeskunde VSU;
Dr Erwin Doeuvre; 059.50.29.37
- Ecole Mosane d'Homéopathie EMH;
Dr Mireille Pecheux; 067.33.51.19
- Institut Medical d'Homéopathie et de Biothérapie IMBH;
Dr Michel Siciliano; 071.54.42.65
- Centre Européen d'étude de l'Homéopathie CEEH;
Dr Wilfried Staessens; 02.466.07.09
- Centre Liégeois d'Homéopathie CLH;
Dr Marc Brunson; 04.380.31.78